

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5846563>

УДК 614.841.45

УЛУЧШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ МЕТОДАМИ BIM МОДЕЛИРОВАНИЯ

В.Ю. Григорьев,

магистрант 2 курса, напр. «Организация и управление инвестиционно-
строительными проектами»

М.В. Гравит,

научный руководитель,

к.т.н., доц.,

ФГАОУ ВО СПбПУ,

г. Санкт-Петербург

Аннотация: В статье рассматривается возможность интеграции данных с систем противопожарной защиты здания в динамическую BIM модель. Оценивается методика по трем массивам данных: данные о конфигурации и использовании помещения, данные о местоположении людей, данные с датчиков. Используется IFC стандарт.

Ключевые слова: BIM, IFC, система оповещения и управления эвакуацией, автоматическая противопожарная защита здания

IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE ALERT AND EVACUATION CONTROL BY BIM MODELING

V.Yu. Grigoriev,

2nd year undergraduate Student, ex. "Organization and management of investment
and construction projects"

M.V. Gravit,

Scientific Director,

Ph.D., Associate Professor,

FGAOU VO SPbPU,

St. Petersburg

Annotation: The article discusses the possibility of integrating data from building fire protection systems into a dynamic BIM model. The technique is evaluated on three data sets: data on the configuration and use of the premises, data on the location of people, data from sensors. The IFC standard is used.

Keywords: BIM, IFC, warning and evacuation control system, automatic fire protection of the building

По статистике в России за 2020 год зарегистрировано 439 306 пожаров. В результате которых погибло 8310 людей, 8419 получили ранения и нанесен материальный ущерб на сумму 20,8 миллиарда рублей [1]. Во время эвакуации при пожаре отсутствие необходимой информации влияет на успех ликвидации чрезвычайными ситуациями и приводит к увеличению числа пострадавших. В работе [2] рассмотрено, что наличие основной информации о здании и инженерном оборудовании повышает эффективность ликвидации последствий ЧС. Более того, информация, такая как планы эвакуации из здания, а также состояние электрических и механических систем очень важна [3]. В работе [4] подчеркнули необходимость в критически важной пространственной и семантической информации инженерных, связанной со структурой здания, а также местоположением очага ЧС. Подход, обеспечивающий быструю и безопасную эвакуацию в аварийных ситуациях в зданиях, требует доступа к динамической информации о зданиях, людях и зонах распространения огня. Информация об объектах здания включает в себя структуру здания: планировка этажей, расположение лестниц, пандусов, выходов, дверей и окон, материалы объекта, и противопожарные системы. С другой стороны, требуется информация о присутствующих на объекте людях, такая как местоположение, количество, возраст, мобильность и т.д. Кроме того, необходимая информация об очаге возгорания – дымность, температура и прочие поражающие факторы.

В управлении операциями в случае бедствий время является одним из наиболее важных факторов для снижения потерь и повреждение имущества [5]. Кроме того, точная информация об инциденте, структуре и поведении человека может снизить риск угрозы жизни и материальных потерь. В работе [6] рассмотрено, что успех аварийного реагирования связан с информацией об элементах и событиях окружающей среды. Ситуационная осведомленность о изменениях в состоянии компонентов здания могут свести к минимуму неопределенность в поиске направлений и повысить безопасность. Многие исследования были сосредоточены на сетевом моделировании, внутренней навигации и поиске кратчайшего пути [7, 8]. Кроме того, некоторые исследования использовали динамические данные о людях, чтобы найти меньше перегруженные пути. В контексте реагирования на чрезвычайные ситуации внутри помещений в работе [9] рассмотрено, что ситуационная осведомленность в помещениях помогает в эффективном управлении чрезвычайными ситуациями. В работе использовали набор необходимой информации для поиска маршрута. разработали трехмерную

пространственную внутреннюю и внешнюю модель. Тем не менее, их решение не включало динамическую информацию. В работе [10] представили имитацию возгорания в помещении. Эта модель включает статическую и динамическую информацию, такую как люди, зона пожара и геометрия здания. Подводя итог, можно сказать, что безопасная эвакуация при пожаре зависит от информации о статических и динамических параметрах, в особенности о геометрических препятствиях, распространение дыма и огня. Эта информация критически влияет на решения отдельных людей и процесс эвакуации. Таким образом, обеспечение динамического отслеживания аварийной ситуации имеет жизненно важное значение.

BIM позволяет визуализировать строительные процессы с помощью 4D моделирования и дает возможность эффективно управлять затратами и временем [11]. Так же BIM может быть использован для улучшения управления эвакуацией в случае стихийных бедствий, понимание физических и функциональных характеристик объекты и визуализация пространственной информации здания в трех измерениях позволяет это делать [12]. BIM, как базовая модель здания, может интегрировать с сенсорными данными, чтобы иметь информацию о характере происшествия и расположения людей. Следовательно, люди могут быть быстро направлены к безопасным выходам из опасных мест. В работе [13] исследовали возможность интеграции BIM и датчиков, таких как световые, тепло и газо анализаторы. Был использован Arduino как одноплатный компьютер, Revit Architecture как BIM программное обеспечение и Dynamo как среда визуального программирования. Это позволило продемонстрировать, как сенсорные данные могут изменить 3D-модель. Также изменения в 3D модели могут быть представлены в физической модели. Одна из основных целей BIM – организовать совместимость между разными платформами для обмена данными. В настоящее время существуют два стандарта: IFC и STEP. Оба стандарта позволяют передавать физические и функциональные характеристиками зданий между совместимыми средами [14]. IFC – это стандарт данных BIM, имеющий иерархическую и модульную структуру, состоящую из разных объектов. Эти объекты представляют собой материальные компоненты (например, стены, двери и окна), а также концептуальные компоненты (например, расписания, мероприятия и места). Каждый компонент имеет общие свойства (включая идентификатор, имя, геометрию и т.д.) а также отношения к другим компонентам [14]. В настоящее время, хотя IFC и является сложным стандартом данных, но он может поддерживать только ограниченное количество вариантов объектов. Тем не менее, будучи расширяемым стандартом, его можно дополнить для использования в новых сценариях использования.

В IFC основная информация о людях, такая как идентификатор, имя и тип, определяется в классах IfcPerson и IfcOccupant. Однако в IFC следует добавить дополнительную подробную информацию. Кроме того, IfcTimeSeries представляет собой объект для записей данных с отметками времени, который позволяет связывать данные, собранные за определенные промежутки времени. Этот объект в настоящее время не имеет связи с IfcSensor и IfcOccupant. Следовательно, определение новых связей между IfcSensor, IfcOccupant и IfcTimeSeries необходимо для облегчения разработки отслеживания людей в реальном времени в BIM.

Основная информация о людях, такая как имя и тип объекта, доступна в IfcOccupant. Однако в IfcOccupant следует добавить следующую подробную информацию:

- идентификатор;
- возраст;
- местонахождение;
- состояние мобильности (например, инвалиды-колясочники);
- здоровье состояние (например, люди с болезнями сердца и легких нуждаются в особой помощи).

Кроме того, заполняемость помещения можно определить при более низком разрешении. Для этого объект IfcOccupancy определяется со следующими атрибутами: присутствие и количество. На рисунке 1 показаны взаимосвязи между существующими и новыми объектами.

Рисунок 1 – Дополнительные объекты IFC

Использование датчиков позволяет получить данные о внешних условиях. Для обеспечения этого должны быть созданы следующие зависимости:

- 1) отношения между датчиками и физическим / концептуальным элементом здания;
- 2) взаимосвязь между датчиками и сенсорными данными, выраженные временными рядами;
- 3) взаимосвязь между сенсорными данными и людьми, находящимися в здании.

В текущей версии IFC геометрия и определение всех типов пространств описывается объектом `IfcSpace`. `IfcSpace` представляет собой ограниченная область или объем, обеспечивающий определенную функцию внутри здания. Кроме того, определения строительных элементов, такие как стены и потолки, описываются `IfcWall` и `IfcCovering`. Кроме того, некоторые механические и электрические устройства, такие как датчики и исполнительные механизмы возможны к определению. Датчик определяется как `IfcSensor`, а тип датчика определяется параметром `IfcSensorType`, например: газоанализаторы, датчики температуры и датчики пожара. Статические свойства, относящиеся к `IfcSensorType`, определяются `IfcPropertySet`. Каждый набор свойств включает общие атрибуты, такие как имя, использование, материалы, порты, назначения и представления.

Чтобы определить динамическую информацию для датчиков, сенсорные данные следует измерять в режиме реального времени. `IfcMeasureValue` определен для хранения различных типов измеренные значения, такие как объем, время, соотношение, масса, количество, и площадь. Кроме того, чтобы собирать данные в реальном времени, можно использовать объект `IfcTimeSeries`. Эта сущность описывает набор записей данных с отметками времени и производить соотношение данных, собранных за интервалы времени. Создание связи между `IfcSensor` и `IfcTimeSeries` обеспечивает динамический BIM.

В этой статье подробно рассматриваются потребности новых типов датчиков присутствия и новых атрибутов людей, для организации мониторинга ситуации в режиме реального времени в случае пожара в здании. Расширенная модель IFC была разработана для идентификации объектов, атрибутов и отношения между датчиками, людьми, занятостью, временными рядами и компонентами здания. Предложенный метод оказался эффективным в предоставлении информации в реальном времени для оперативной борьбы с пожаром.

Список литературы

- [1] ФГБУ ВНИИПО МЧС России, “Пожары и пожарная безопасность в 2020 г. Статистический сборник”. – 2021.
- [2] Leite F. Representation of facility contents and threats for supporting identification of vulnerabilities in building emergencies. / F. Leite, B. Akinci, J. Garrett, O. Akin. // Proc. 2009 ASCE Int. Work. Comput. Civ. Eng. – 2009. Vol. 346. 582-592 p. doi: 10.1061/41052(346)58.
- [3] Liu H. About automatic fire alarm systems research. in ICIME 2010. / H. Liu, L. Gao, S. Li, T. Wu. // 2010 2nd IEEE International Conference on Information Management and Engineering. – 2010. Vol. 3. 419-421 p. doi: 10.1109/ICIME.2010.5477835.
- [4] U. Walder An Indoor Positioning System for Improved Action Force Command and Disaster Management. / U. Walder, T. Bernoulli. – 2009.
- [5] Zhang C. “BIM-based safe path finding for building evacuation. / C. Zhang, H. Xu, Z. Liu, J. Cui. // Proceedings of the Annual International Conference on Architecture and Civil Engineering. – 2018. No. 216379. doi: 10.5176/2301-394X_ACE18.71.
- [6] Vaughn A. Coordinating fire protection designs via 3D BIM. / A. Vaughn. // Consult. Specif. Eng. – 2017. Vol. 54. No. 3. 30-34 pp.
- [7] Sun Q. A BIM Based Simulation Framework for Fire Evacuation Planning: Proceedings of the 35th CIB W78 2018 Conference: IT in Design, Construction, and Management. / Q. Sun, Y. Turkan. – 2019. 431-438 p.
- [8] Isikdag U. An investigation into the applicability of building information models in geospatial environment in support of site selection and fire response management processes. / U. Isikdag, J. Underwood, G. Aouad. // Adv. Eng. Informatics. – 2013. 504-519 p. doi: 10.1016/j.aei.2008.06.001.
- [9] Way finding during fire evacuation; an analysis of unannounced fire drills. / M. Kobes, I. Helsloot, V.B.J. Post, N. Oberijé, K. Groenewegen. // Build. Environ. – BLDG Env. 2010. Vol. 45.
- [10] Yenumula K. BIM-Controlled Signage System for Building Evacuation. / K. Yenumula, C. Kolmer, J. Pan, X. Su. // Procedia Engineering. – 2015. Vol. 118. 284-289 p. doi: 10.1016/j.proeng.2015.08.428.
- [11] Yu Y. Study on Smoke Control Strategy in a High-rise Building Fire. / Y. Yu, Y. Chu, D. Liang. // Procedia Eng. – 2014. Vol. 71. 145-152 p. doi: 10.1016/j.proeng.2014.04.021.
- [12] BIM integrated smart monitoring technique for building fire prevention and disaster relief. / M.-Y. Cheng, K.-C. Chiu, Y.-M. Hsieh, I.-T. Yang, J.-S. Chou, Y.-W. Wu. // Autom. Constr. – 2017. Vol. 84. 14-30 p. doi: 10.1016/j.autcon.2017.08.027.

[13] Kensek K. Integration of Environmental Sensors with BIM: Case studies using Arduino, Dynamo, and the Revit API. / K. Kensek. // *Inf. la Construcción*. – 2014. Vol. 66. № 5. 31-39 p. doi: 10.3989/ic.13.151.

[14] Weise M. Integrating use case definitions for IFC developments. / M. Weise, T. Liebich, J. Wix. *ECPDM 2008 EWork Ebus. Archit. Eng. Constr. ECPDM*. – 2008. 637-645 p. doi: 10.1201/9780203883327.ch71.

Bibliography (Transliterated)

[1] FGBU VNIPO EMERCOM of Russia, “Fires and fire safety in 2020. Statistical collection”. – 2021.

[2] Leite F. Representation of facility contents and threats for supporting identification of vulnerabilities in building emergencies. / F. Leite, B. Akinci, J. Garrett, O. Akin. // *Proc. 2009 ASCE Int. Work. Comput. Civ. Eng.* – 2009. Vol. 346.582-592 p. doi: 10.1061 / 41052 (346) 58.

[3] Liu H. About automatic fire alarm systems research. in *ICIME 2010*. / H. Liu, L. Gao, S. Li, T. Wu. // *2010 2nd IEEE International Conference on Information Management and Engineering*. – 2010. Vol. 3. 419-421 p. doi: 10.1109 / ICIME.2010.5477835.

[4] Walder U. An Indoor Positioning System for Improved Action Force Command and Disaster Management. / U. Walder, T. Bernoulli. – 2009.

[5] Zhang C. “BIM-based safe path finding for building evacuation. / C. Zhang, H. Xu, Z. Liu, J. Cui. // *Proceedings of the Annual International Conference on Architecture and Civil Engineering*. – 2018. No. 216379. doi: 10.5176 / 2301-394X_ACE18.71.

[6] Vaughn A. Coordinating fire protection designs via 3D BIM. / A. Vaughn. // *Consult. Specif. Eng.* – 2017. Vol. 54. No. 3. 30-34 pp.

[7] Sun Q. A BIM Based Simulation Framework for Fire Evacuation Planning: *Proceedings of the 35th CIB W78 2018 Conference: IT in Design, Construction, and Management*. / Q. Sun, Y. Turkan. – 2019. 431-438 p.

[8] Isikdag U. An investigation into the applicability of building information models in geospatial environment in support of site selection and fire response management processes. / U. Isikdag, J. Underwood, G. Aouad. // *Adv. Eng. Informatics*. – 2013. 504-519 p. doi: 10.1016 / j.aei.2008.06.001.

[9] Way finding during fire evacuation; an analysis of unannounced fire drills. / M. Kobes, I. Helsloot, V.B.J. Post, N. Oberijé, K. Groenewegen. // *Build. Environ.* – *BLDG Env.* 2010. Vol. 45.

[10] Yenumula K. BIM-Controlled Signage System for Building Evacuation. / K. Yenumula, C. Kolmer, J. Pan, X. Su. // *Procedia Engineering*. – 2015. Vol. 118. 284-289 p. doi: 10.1016 / j.proeng.2015.08.428.

[11] Yu Y. Study on Smoke Control Strategy in a High-rise Building Fire. / Y. Yu, Y. Chu, D. Liang. // Procedia Eng. – 2014. Vol. 71. 145-152 p. doi: 10.1016 / j.proeng.2014.04.021.

[12] BIM integrated smart monitoring technique for building fire prevention and disaster relief. / M.-Y. Cheng, K.-C. Chiu, Y.-M. Hsieh, I.-T. Yang, J.-S. Chou, Y.-W. Wu. // Autom. Constr. – 2017. Vol. 84. 14-30 p. doi: 10.1016 / j.autcon.2017.08.027.

[13] Kensek K. Integration of Environmental Sensors with BIM: Case studies using Arduino, Dynamo, and the Revit API. / K. Kensek. // Inf. la Construcción. – 2014. Vol. 66. No. 5. 31-39 p. doi: 10.3989 / ic.13.151.

[14] Weise M. Integrating use case definitions for IFC developments. / M. Weise, T. Liebich, J. Wix. ECPPM 2008 EWork Ebus. Archit. Eng. Constr. ECPPM. – 2008. 637-645 p. doi: 10.1201 / 9780203883327.ch71.

© В.Ю. Григорьев, 2021

Поступила в редакцию 7.11.2021
Принята к публикации 15.11.2021

Для цитирования:

Григорьев В.Ю. Улучшение эффективности системы оповещения и управления эвакуации методами BIM моделирования // Инновационные научные исследования. 2021. № 11-2(13). С. 81-88. URL: <https://ip-journal.ru/>